

Bakhtior Obidov
Head of the painting
department of the
National Institute of Fine
Art and Design named after
Kamoliddin Behzod,

Bakhtiyor Obidov
Kamoliddin Behzod
nomidagi milliy rassomlik
va dizayn instituti mahobatli
rangtasvir kafedra mudiri

Бахтиор Обидов
Заведующий кафедрой
живописи Национального
института живописи и
дизайна имени
Камолиддина Бехзода.

MAHOBATLI RANGTASVIRNING TASVIRIY SAN'ATDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

ANNOTATSIYA: Maqolada tasviriy san'at rangtasvir darslarida talabalarga ranglarni ko'rish va his etishga va ulardagi nozik tovlanishlarning farqiga borishga o'rgatishi bu esa kelajakda har qanday boshlagan ishga estetik did bilan, butun borlig'ini, mahoratini ishga solib bajarish kabi ko'nikmalarni hosil qilishi hamda rangtasvir talabalarga go'zallikni aniq ko'rishga, xis etishga, balki uni mazmunan yorqinroq aks ettirishga o'rgatishi qolaversa tasviriy san'at ijodiy asarlar yaratishda badiiy vosita bo'lib xizmat qilishi xaqida so'z boradi.

KALIT SO'ZLAR: Grizayl, natyurmort, perspektiva, konstruktiv, konstruksiya, natura, is'tedod, uslub, yorug'-soya, shakllarning nisbatlari, perspektiva, konstruktiv, shakl, plastika, kolorit, axromatik, xromatik, spektr ranglar, akvarel, guash, moybo'yoq.

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЖИВОПИСИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

АННОТАЦИЯ. В статье на уроках искусства живописи учащихся учат видеть и чувствовать цвета, различать в них тонкие нюансы, что в будущем позволит сформировать такие навыки, как выполнение любой работы, которую они начинают выполнять с эстетическим вкусом, используя все свое существо. Говорят также, что живопись учит учащихся ясно видеть и чувствовать красоту, но и более ярко ее отражать, а изобразительное искусство служит художественным инструментом в создании творческих произведений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гризайль, натюрморт, перспектива, конструктив, построение, природа, талант, стиль, свет-тень, пропорции форм, перспектива, конструктив, форма, пластика, цвет, ахроматика, хроматика, спектральные цвета, акварель, гуашь, акварель.

THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF FINE PAINTING IN FINE ARTS

ABSTRACT: In the article, in the art of painting lessons, students are taught to see and feel colors and to distinguish between subtle nuances in them, which in the future will create skills such as doing any work they start with aesthetic taste, using their whole being and skills. It is also said that painting teaches students to clearly see and feel beauty, but also to reflect it more vividly, and that visual art serves as an artistic tool in creating creative works.

KEY WORDS: Grisaille, still life, perspective, constructive, construction, nature, talent, style, light-shadow, proportions of forms, perspective, constructive, form, plasticity, color, achromatic, chromatic, spectral colors, watercolor, gouache, watercolor .

Ta'limga yanada sifatli yangi ta'lim texnologiyalarining kirib kelishi yoshlarimizning etuk kadr bo'lib etishishiga omil bo'lmoqda. SHu o'rinda tasviriy san'atning rivojlanishiga ham juda katta ahamiyat berilmoqdaki, bu borada yurtboshimiz o'z nutqlaridan birida; "Milliy ma'naviyatimizni tasviriy san'at namunalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi" deb ta'kidlab o'tganligi so'zimizning isbotidir. Darhaqiqat milliylikimizni, o'tmish tariximizni, urf-odatlarimiz va an'analarimizni saqlab, avloddan-avlodga etkazib kelinayotganligi yoshlarimiz tarbiyasiga ijobiy ta'sirini ko'rsatib kelmoqda [1-4]. Bu tasviriy san'at o'qituvchilaridan zamonaviy pedagogik texnologiyalari imkoniyatlaridan unumli foydalanish, mashg'ulotlar jarayonida keng qo'llash talabini qo'yimoqda. Zamonaviy o'qituvchi, o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish bilan birga, barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun ulardagi tafakkur, tasavvur kabi xislatlarini tarbiyalashi zarur.

Kelgusida jamiyatning ijtimoiy yuksalishi, ishlab chiqarishning xar qanday faoliyat uchun zarur bo'ladigan yosh avlodagi yaratuvchanlik, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirib borish xozirgi zamon talablaridan biri xisoblanadi. Ijodkorlik qobiliyatlari va ma'naviy milliy qadriyatlarni e'zozlovchi shaxslarni tarbiyalashda aynan tasviriy san'at darslarining o'rni juda ahamiyatli. Bu mashg'ulotlardagi natyurmort janrida ishlash ham umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining badiiy ijodkorligini o'stirishda muhim o'rin tutadi. Rangtasvir badiiy tarbiyaning samarali vositasi bo'lishi bilan birga, o'quvchilarning estetik didini ham shakillantirishi katta amaliy ahamiyatga ham ega. CHunki u ranglarni ko'rish va his etishga, ulardagi nozik tovlanishlarning farqiga borishga o'rgatadi. Bu esa kelajakda har qanday boshlagan ishiga estetik did bilan, butun borlig'ini, mahoratini ishga solib bajarish kabi ko'nikmalarni hosil qilib boradi. Ushbu jarayonni amalga oshiradigan

tasviriy san'at o'qituvchisi o'zi rangtasvir asarlarining tarixini va ularni yaratish usullarini yaxshi bilishi va o'quvchilarga bu bilimlarni etkaza olishi kerak. SHuning uchun umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv dasturi o'quvchilardan rangshunoslik fanining ilmiy negizlarini puxta egallashni, rangtasvir materiallarining xususiyatlarini va ularni ishlatish yo'llarini bilishni talab etadi[5-9]. Rangtasvir ranglarni ko'rish va his etishga, ulardagi nozik tovlanishlarning farqiga borishga o'rgatadi. Bu esa har bir kishining kundalik hayotida zarur. Buni amalga oshiradigan tasviriy san'at o'qituvchisi o'zi rangtasvir asarlarining tarixini va ularni yaratish usullarini yaxshi bilishi va talabalarga bu bilimlarni etkaza olishi kerak. SHuning uchun Kasb-hunar kollejarining o'quv dasturi talabalardan rangshunoslik fanining ilmiy negizlarini egallashni, rangtasvir materiallarining xususiyatlarini va ularni ishlatish yo'llarini bilishni talab etadi. SHuning uchun dastur amaliy mashg'ulotlar bilan bir qatorda nazariy bilimlarni, ijodiy imtihon paytida esa amaliy vazifalar ko'rigidan tashqari, og'zaki so'rovni ham nazarda tutadi. Rangtasvir san'ati nazariyasi va metodlarini o'rganishdan maqsad vazifalarni mukammal bajarib borishdir. Talabalar auditoriya mashg'ulotlaridan tashqari uyda ham bir qancha vazifalarni mustaqil bajarishlari lozim [10-15]. Talabalari mashg'ulot paytida tasvirlaganlariga o'xshash natyurmortlarni uyda mustaqil qo'yib, bo'yoqlar bilan ishlab o'rganishlari lozim. Buning uchun esa ular mustaqil ravishda

natyurmort qo'yishni bilishlari kerak. Rangtasvir san'atini chuqur bilish va bu sohada amaliy malakaga ega bo'lish muallimga o'z shogirdlariga tasviriy san'at asoslarini o'rgatish, mashhur rassomlarning asarlarini tahlil qilish va emotsional idrok etishga o'rgatish uchun imkoniyat yaratadi. Tasviriy san'atga hos badiiy vositalarni o'rganish maqsadida mohir rassomlar ishlagan suratlarni atroflicha tahlil qilish, ularning uslubiga taqlid qilish mumkin. Lekin namuna sifatida, albatta, jahon san'atining durdonalari hisoblangan haqiqiy san'at asarlarini tanlash kerak. Tajribali rassom ishlagan suratda uning o'y-hayollari, hayotiy tushunchalari o'z ifodasini topgan bo'ladi. SHuning uchun undan to'la nusxa ko'chirishga behuda urinmay, har kim o'z imkoniyati va qobiliyatini hisobga olib, natyurmort qo'yib tasvirlagani ma'qul. Mohirona bajarilgan asarni kuzatish paytida esa, mo'yqalam sohibi bunday jozibaga, ifodalikka qanday erisha olgan, narsalardan qanday yagona guruh tuza olgan, nima maqsadda buyumlarni aynan shu tarzda qo'ygan, yorug'likdan qanday foydalangan, tus va rang uyg'unligiga qaysi yo'l bilan erishgan, kishi diqqatini suratning kompozitsiya markaziga jalb etish uchun nima qilgan, ikkinchi darajali narsalarning asosiy narsalarga bo'ysinishiga qanday erishgan, suratda fazoviy holat, masshtablik ifodalanganmi, perspektiva qonunlari qo'llanilganmi, xullas, natyurmortning maftunkor chiqishiga tajribali rassom qanday vositalar tufayli erishgan?- degan, savollarga javob qidirish kerak [16- 20].

Natyurmortning qalamtasvirini bajarishga qo'yiladigan talablar, narsalarning hajmi shaklini makonda tasvirlashdan iborat. Bo'yoqlar bilan tasvirlashda esa, uning qanday materialdan ishlanganligi, hajmdorlik, yorug'soya, tus va rang vositalari orqali ifodalanadi. Qalamtasvirda biz narsa va buyumlarni faqat och-to'qligini ko'rsata olar edik, rangtasvirda esa ranglar butun majmuasi va barcha sifatlari bilan namoyon bo'ladi. YA'ni bo'yoqlar bilan tasvirlashda narsa va buyumlar o'zining aniq rangi bilan emas, balki atrofdagi boshqa turli ranglar bilan bog'lanishda ko'zga ko'ringan rangi ifodalanadi. Haqiqiy rangtasvir asari o'zida narsalarning barcha xususiyatlari-shakli va rangini, vazminligini, qattiq yoki yumshoqligini, sirtining o'ziga xosligini (xira, yaltiroq, g'adir-budur va hokazo) to'la aks ettiradi. Ba'zida tasvir shunday jonli bo'ladiki, hatto unga qarab turib kishi tasvirlangan mevalarini mazasini, gullarning esa hidini sezayotgandek bo'ladi. Bunday asarni yaratgan rassomning ranglarni his qilish qobiliyati juda o'tkir bo'ladi. Rangtasvirning murakkabligi shundaki narsalarning rangini, xilma-xil tuslanishini atrof muhit ta'sirida aks ettiradi. Ayniqsa tabiat qo'ynida muhit ta'siri ostida ranglarning o'zgarishi yaqqol seziladi. Ko'zlarimizdan uzoqlashgan sari narsalarning rangi (olisidagi o'rmon, tog'lar va hokazo) havo rang tusga kiradi, ular xiralashib, nursizlanib ko'rinadi. Buyumlarning uzoqlashib borishiga qarab, rangdorlik va ko'rinish ravshanligidan o'zgarishlar havoii perpektivani ifodalaydi

[21]. Xona ichida esa muhitning ta'siri o'ziga hos bo'ladi, ya'ni derazadan uzoqlashgan sari narsalarning rangi xiralashadi, ravshanligi birmuncha yo'qoladi. Natyurmort ishlaganda yorug'likning yo'nalishini va uning kuchini hisobga olish kerak. Narsalarning hajmdorligi ularning sirtida yorug'soya va ranglarning tarqalishi tufayli ko'zga ko'rinadi. Buyumlarning chiziqli rasmi chizilganda uning asli shakli emas, balki perpektivada o'zgarib ko'ringan shakli tasvirlangani kabi, uni bo'yoqda ishlaganda ham o'zining aniq rangi emas, balki atrofdagi boshqa ranglar bilan bog'lanishda ko'zga ko'ringan rangi ifodalanadi. Demak, natyurmortning rangtasvirini ishlashda qo'yilgan narsalarning yorug'-soya nisbatlarini ham, rang nisbatlarini ham ochib ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Rang nisbati deganda, rangtasvirda narsalarning och-to'qlik darajasi deb, ular rangining tusi va yorqinligini natura bilan mutanosiblikda tasvirlanishiga aytiladi. Har qanday tasviriy asardagi mujassam ranglar majmuasini kolorit deb ataladi. Surat koloritli bo'lmasa, garchi u yaxshi o'ylangan, tuzilgan, bajarilgan bo'lsada, ta'siri oz bo'ladi. Natyurmort tasvirida rassom hech qachon asarning koloritini o'zicha o'ylab topmaydi, u tabiatning o'ziga qiyos qilib, ranglar birikmasi va nisbatini xatosiz ifodalaydi [22-25]. Natyurmortdagi narsalarning och-to'qlik darajalarini farqlashga undagi ton birligini tushinishga o'rganishda, natyurmortni bitta rangda bajarish foydalidir. Bu ishlardan asosiy

maqsad buyum hamda fonning o'zaro bog'liqligini topishdir. Odatda grizayl uchun to'q bo'yoqlar, masalan, to'q zangori, qora, jigarrang kabilar tanlanadi. Grizayl uslubi bilan bir nechta natyurmort tasvirlab o'rgangandan so'ng, butun ranglar majmuasi bilan natyurmortning rangtasvirini ishlashga o'tish mumkin bo'ladi. Natyurmortning ko'p rangli tasvirini yaratish ancha murakkab ish bo'lib, rangshunoslik nazariyasini batafsil o'rganishni, akvarel, guash, moybo'yoqlarning xususiyatlarini yaxshi bilish va ulardan foydalanish yo'llarini mukammal egallashni talab etadi. Olamda ranglar inson aqlini hayratlantiradigan darajada ko'p va xilmaxildir. Diqqat va sinchkovlik bilan kuzatgan kishi ayni bir rangning har xil tuslanishi va tovlanishini payqaydi. Tabiatdagi turli-tuman ranglarning nozik tovlanishlarini ko'rish va sezish, ularni tasvirlay olish uchun rangshunoslik fani bilan yaqindan tanishish lozim. Fiziklarning aniqlashicha, quyosh nuri bir dasta rangli nurlardan tashkil topgan bo'lib, uch qirrali tiniq prizmadan o'tkazilganda u bir necha ranglarga ajralib ko'rinadi. Bular - qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, havo rang, zangori va binafsha ranglardir. Sinchikovlik bilan qaralsa, bir rangdan ikkinchisiga asta-sekin o'tib borishdagi oraliq masofada shu ikkala rangga yaqin bo'lgan bir qancha ranglarni ko'rish mumkin. YUqorida aytib o'tilgan ettita rang spektr ranglar deb ataladi. Tabiatda bu ranglarni yomg'ir yog'andan so'ng kamalakda, shudring tomchilarida

kuzatish mumkin. Tabiatdagi ranglar xarakteriga ko'ra ikki turga: axromatik (rangsiz, sovuq) va xromatik (rangli, issiq) ranglarga bo'linadi. Axromatik ranglarga oq, kulrang va qora ranglar kiradi. Boshqa ranglar esa xromatik ranglarni tashkil etadi. Bu ranglar o'zaro aralastirilganda yana bir qancha tusdagi ranglarni hosil qiladi. Biror xromatik rangga ochroq kul rang qo'shsak, uning jozibaligi pasayib, nursizlanadi. Bu hol rangning kam to'yinganligidan, ya'ni uning tarkibida bo'yoqning kamayganligidan darak beradi. Demak, rangning to'yinganligi yoki to'yinganligi deganda uning kul rangga nisbatan rangdorlik darajasi, tozaligini tushunish kerak. Rang doirasi ikki teng bo'lakka bo'linsa, birinchi yarmida qizil, zarg'aldoq, sarg'ish, sariq ranglar, ikkinchi yarmida esa havo rang, zangori ko'k, binafsha ranglar joylashadi. Doiraning birinchi yarmidagilar iliq ranglar, ikkinchi yarmidagi esa sovuq ranglardir. Bunday nomlanishiga sabab qizil, sarg'ish ranglar olovni, qizigan temirni, cho'g'ni eslatadi, havo rang, zangori, yashillar esa muzni, suvning rangini eslatadi. Tabiatda mavjud bo'lgan narsalarning aniq rangini ochib ko'rsatadigan tayyor bo'yoqlar mavjud emas. Lekin tajribali rassom ranglarning o'zaro ta'siri va ko'rish idroki xususiyatlarini hisobga olib, har qanday narsani ham tasvirlay oladi. Masalan, yaltirab turgan narsani tasvirlash uchun tayyor bo'yoqlar topishning iloji yo'q, lekin rassomlar yaltiroq narsani muvaffaqiyatli tasvirlaydilar. Bunga tilla, kumush, billur idishlar kiritilgan natyurmortlar misol bo'la oladi [29].

Tasvirda shunday jozibaga va hayotiy haqiqatga erishish uchun rassomga ranglar nisbatini bilish, ranglar orasida qandaydir bitta rangning turli hil tovlanishini hisobga olib ishlata olish yordam bergan. Masalan, olov rang (gulnor) qizilni kuchliroq, yal-yal yonadigan qilib tasvirlash uchun, shu rang atrofidagi narsalarning soyasini ko'kimtir havo rang, yashiltob havo rang tularida beriladi. Tasvir bilan natura o'rtasida to'la o'xshashlik bo'lishi uchun, ularning rang nisbatlari o'rtasida o'xshashlik bo'lishi shart.

Bunga erishish uchun rangshunoslik fanining asoslarini chuqur o'rganish va amaliy ish jarayonida bu masalalarga qayta-qayta murojaat qilish kerak. Har xil bo'yoqlar bilan (akvarel, guash, moybo'yoq) natyurmortlar tasvirlash uchun yuqorida qayd etilgan tajribalarni o'tkazib ko'rish, bo'yoqlarning xususiyatlarini yaxshi bilish, ularni ishlatish usullarini o'zlashtirish uchun mashqlar bajarish tavsiya etiladi.

REFERENCES

- [1] Akhmedov, M. U., & Kholmatova, F. (2021). FORMATION OF CREATIVE PROCESSES IN STUDENTS THROUGH TEACHING COMPOSITION IN FINE ARTS. Zbirnik naukovix prats ΛOGOΣ.
- [2] Jabbarov, R. (2021). Sharq uyg'onish davri yetuk san'atkori buyuk miniatyurachi musavvir Kamoliddin Behzod ijodi ta'sirida yuzaga kelgan o'ziga xos yo'nalish. Jamiyat va innovatsiyalar, 2(5/S), 59-67. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5/S-pp59-67>
- [3] Jabbarov, R., & Rasulov, M. (2021). FURTHER FORMATION OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BY DRAWING LANDSCAPES IN PAINTING. Zbirnik naukovix prats ΛOGOΣ. <https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v2.09>
- [4] Baymetov, B. B., & Muratov, K. K. (2020). Self Sketches as a Tool in the Professional Training of a Future Artist-Teacher. Solid State Technology, 224-231.
- [5] Jabbarov, R. (2019). Manzara rangtasviri" ni ukitish orkali talabalarning ijodiy kobilyatlarini rivojlantirish. Uzbekistan state institute of arts and culture <https://uziournals.edu.zk/cacenas/Culture and Arts of Central Asia>, pp-48-52, ISSN: 2181-8932, E-ISSN: 2181-1202. Uzbekistan state institute of arts and culture <https://uziournals.edu.zk/cacenas/Culture and Arts of Central Asia>, pp-48-52, ISSN, 2181-8932.
- [6] Jabbarov Rustam Ravshanovich. 2021. Formation Of Creative Abilities Of Students By Teaching The Genre "Landscape" Of Fine Arts. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123. Vol.5, Issue 5, Pp-72-76, Washington DC, USA, <http://www.ijeais.org/ijapr/index.php/ijapr-5-4-2021/>
- [7] Jabbarov, R. (2021). PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF

PAINTING. Konferensii,
1(1)<https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.952>

[8] Muratov, X. X. Qalamtasvir, o'quv
qo'llanma. Toshkent IJOD-PRINT-2020
yil.

[9] Jabbarov, R. (2021). HISTORICAL
DEVELOPMENT OF TRADITIONS
AND STUDENT TRADITIONS.
Konferensii, 1(1).
<https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1285>

[10] Jabbarov, R. (2021). DEVELOPING
STUDENTS 'CREATIVE ABILITIES
THROUGH TEACHING "LANDSCAPE
COLOR PICTURE" IN HIGHER